

PROYECTO RETAIN

#OER2 Políticas de Retención de Derechos

**Ignasi Labastida i Juan
CRAI, Universitat de Barcelona**

**Iva Melinščak Zlodi
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Zagreb**

**Clara Riera Quintero
SPARC Europe**

Aviso legal

La información proporcionada en estos materiales no constituye asesoramiento legal, y no garantiza que la información sea adecuada para un propósito específico. Ni los autores del informe ni las organizaciones involucradas en su creación serán responsables por daños de cualquier tipo, incluidos, sin limitación, los daños directos, especiales, indirectos o consecuentes que puedan resultar del uso de estos materiales, con sujeción a cualquier responsabilidad que sea obligatoria según la legislación aplicable. Se recomienda consultar con expertos legales en su propia institución y jurisdicción antes de tomar cualquier acción.

Sus facilitadores

CLARA RIERA QUINTERO

SPARC Europe

IGNASI LABASTIDA I JUAN

Universitat de Barcelona

IVA MELINŠČAK ZLODI

Universidad de Zagreb
Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales,
Croacia

Con estos recursos podrá:

1. Definir qué es la retención de derechos y una política de retención de derechos.
2. Comprender los beneficios de una política de retención de derechos.
3. Entender qué forma puede adoptar una política.
4. Inspirar sobre cómo una institución puede desarrollar una política.
5. Gestionar el desarrollo de una política de retención de derechos (RD).
6. Identificar diferentes enfoques sobre el tema.

1. Definir la retención de derechos

Comprender la retención de derechos

ENTENDEMOS LA RETENCIÓN DE DERECHOS COMO...

- La acción de conservar suficientes derechos sobre los trabajos académicos para que puedan ser accesibles y reutilizables abiertamente preferiblemente de forma inmediata.
 - ✓ Al publicar en acceso abierto, los autores retienen el derecho de renunciar a cualquier condición o limitación al usar licencias distintas de CC BY.

UNA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE RETENCIÓN DE DERECHOS SIGNIFICA...

- Una posición explícita que establece la práctica de retener suficientes derechos sobre los trabajos académicos de los empleados de una institución, para que estos puedan ser accesibles y reutilizables abiertamente de forma inmediata.

Comprender la retención de derechos

COMO AUTOR, SUS DERECHOS SON...

Derechos morales	Derechos económicos
Ejemplos	Ejemplos
<p>Derecho de atribución: el derecho a ser reconocido como el autor de una obra.</p> <p>Derecho de integridad: el derecho a preservar una obra contra cualquier cambio que pueda dañar la reputación del creador.</p>	<p>Derecho a reproducir la obra en cualquier formato.</p> <p>Derecho a distribuir una copia física de la obra.</p> <p>Derecho a comunicar la obra al público (por ejemplo, poniéndola a disposición en línea).</p> <p>Derecho a traducir o adaptar la obra.</p>
Propiedad	Propiedad
<p>Los derechos morales son inalienables.</p>	<p>Pueden transferirse a otros, total o parcialmente.</p> <p>En la mayoría de los sistemas legales expiran 70 años después de la muerte del autor, momento en el cual la obra pasa a ser de dominio público.</p>

¿Quién es el titular original de los derechos de autor?

- Diferentes sistemas legales dan lugar a diferentes normas.
- En algunos ordenamientos jurídicos, siempre debe tratarse de una persona física, no una persona jurídica.
- En otros, existen disposiciones especiales sobre “obras por encargo”, que pueden aplicarse a trabajos académicos:
 - ◆ Los autores siempre retienen los derechos morales. Los derechos económicos pertenecen al empleador.
 - ◆ La mayoría de las instituciones académicas suelen dejar la decisión sobre los derechos de autor en mano de los autores, quienes deciden cómo y dónde publicar sus obras y a quién transferir sus derechos.
- El autor puede ceder sus derechos patrimoniales o conceder derechos de explotación a otros:
 - ◆ De forma exclusiva o no exclusiva.
 - ◆ De forma ilimitada o limitada en contenido, tiempo o espacio.

2. Comprender las políticas institucionales de retención de derechos

¿Cuáles son los beneficios de una política de retención de derechos (RD)?

LAS INSTITUCIONES ADOPTAN POLÍTICAS DE RETENCIÓN DE DERECHOS PARA:

- ✓ Acelerar la adopción del acceso Abierto inmediato dentro de la institución, reconociendo la importancia de conservar los derechos y los riesgos de transferirlos todos por defecto.
- ✓ Asegurar que los investigadores y las instituciones a las que están afiliados retengan suficientes derechos sobre los resultados de su investigación para que sean accesibles y reutilizables de forma inmediata en distintos contextos.
- ✓ Aclarar qué derechos tienen los investigadores y cómo se aplican en la práctica.
- ✓ Proteger la propiedad intelectual y cumplir con los requisitos de los financiadores.
- ✓ Mejorar la accesibilidad a todos los resultados de investigación publicados y hacer que el acceso abierto sea más asequible.

¿Qué forma puede adoptar una política de RD?

LAS POLÍTICAS PUEDEN ADOPTAR DIVERSAS FORMAS SEGÚN EL CONTEXTO:

- Pueden ser independientes o estar integradas en políticas existentes.
- Pueden imponer ciertos comportamientos o simplemente recomendarlos y ofrecer apoyo.
- Hay variaciones en la forma en que se exige o recomienda el uso de licencias abiertas.

✓ El tipo y nivel de política más efectivo está inevitablemente vinculado al contexto y a cómo se formula.

✓ Las políticas institucionales suelen formar parte de un conjunto de medidas desarrolladas en paralelo por diferentes actores para lograr un mayor acceso a la investigación en un país determinado.

¿Qué puede incluir una política?

Alcance de la política	<ul style="list-style-type: none"> • Puede ser una política independiente o estar integrada en políticas más amplias sobre acceso abierto, publicación o propiedad intelectual.
Naturaleza del mandato	<ul style="list-style-type: none"> • Algunas políticas establecen un derecho para las instituciones o autores, otras obligan a los investigadores a ejercer o retener ciertos derechos, y algunas hacen recomendaciones o simplemente ofrecen orientación para cumplir con mandatos de financiadores. • Los investigadores pueden excluirse si consideran que no pueden publicar eficazmente bajo esa política.
Contenido cubierto	<ul style="list-style-type: none"> • Puede incluir: solo artículos de revistas, una gama más amplia de producción académica escrita o resultados no escritos como datos o software. • Puede requerir el manuscrito aceptado del autor (AAM) o la versión publicada (VoR).
Autores cubiertos	<ul style="list-style-type: none"> • Puede aplicarse solo a personal docente e investigador o extenderse a otros, como estudiantes de posgrado.
Licencias abiertas	<ul style="list-style-type: none"> • Puede requerir el uso de CC BY, otras combinaciones de licencias Creative Commons, o no requerir ninguna en particular.

3. Desarrollo de políticas institucionales de retención de derechos

- Cómo elaborar una política de RD
- Cómo persuadir a una institución para que desarrolle una política

¿Cómo elaborar una política de RD?

ESTABLECER UN OBJETIVO PARA...

- ✓ Asegurar la accesibilidad de los resultados de investigación en áreas donde no hay financiación para gastos por procesamiento de artículos (APCs) o acuerdos de acceso abierto a gran escala.
- ✓ Reducir el coste total para la institución que supone hacer que los resultados de sus investigadores sean accesibles abiertamente.
- ✓ Animar a los investigadores a no elegir licencias que transfieran los derechos de reutilización al editor.
- ✓... Otros

Factores a considerar al elaborar una política

FACTORES EXTERNOS:

- **Legislación:** leyes de derechos de autor, leyes contractuales, legislación sobre investigación e innovación.
- **Entorno político nacional:** políticas nacionales de ciencia, incluyendo ciencia abierta, políticas de financiadores nacionales y marcos de evaluación de la investigación.
- **Cultura editorial:** infraestructura de publicación, vía principal hacia el acceso abierto: ya sea a través de la ruta verde (mediante el autoarchivo en repositorios), dorada (publicación en revistas completamente de acceso abierto) o acuerdos transformativos (AT), libertad de los investigadores para elegir dónde publicar y actitudes hacia las licencias abiertas.

Factores a considerar al elaborar una política

FACTORES INTERNOS:

- **Políticas existentes:** cualquier enfoque formalizado de retención de derechos debe integrarse y armonizarse con políticas ya existentes sobre acceso abierto, ciencia abierta, propiedad intelectual y Derechos de autor y difusión de la investigación.
- **Actitud del liderazgo:** algunos líderes están dispuestos a adoptar tendencias de acceso abierto, mientras que otros son más cautelosos y requieren más trabajo de concienciación.
- **Capacidad de apoyo:** es fundamental dar apoyo a los investigadores para que comprendan los requisitos de los financiadores y negocien con los editores.
- **Procesos de aprobación:** suelen implicar estructuras de comités, sindicatos de investigadores o representación académica, lo que suele afectar al tiempo necesario para lanzar e implementar la política.

¿Cómo elaborar una política de RD?

RECOMENDACIONES PARA INICIAR EL PROCESO:

- Establecer un objetivo claro.
- Intentar identificar los factores del entorno que influirán en el alcance y la naturaleza de la política.
- No buscar la perfección: no existe tal cosa, y avanzar es posible incluso en entornos difíciles.
- Buscar aliados dentro y fuera de la institución para compartir recursos y acelerar el avance.
- Consultar asesoramiento jurídico para comprender las opciones y riesgos a afrontar.
- Involucrar a los investigadores: su participación es clave para el éxito.

¿Cómo elaborar una política de RD?

5 ELEMENTOS CLAVE:

- 1. Asesoramiento jurídico** para entender las opciones actuales y determinar hasta dónde puede llegar la política en base a la legislación vigente.
- 2. Creación de coaliciones:** alianzas internas (facultades, liderazgo institucional, bibliotecas) y externas (expertos legales, defensores de la ciencia abierta, organizaciones civiles, responsables políticos).
- 3. Colaboración:** facilitar alianzas entre partes interesadas para avanzar más rápido y compartir recursos.
- 4. Adaptación:** tomar políticas exitosas de otras instituciones y ajustarlas al contexto local.
- 5. Compromiso:** destacar los beneficios de proteger los derechos de los investigadores y su libertad académica, considerando si es mejor un enfoque de inclusión (opt-in) o de exclusión (opt-out).

4. Implementación de políticas institucionales de retención de derechos

- Ejemplos de políticas institucionales en Europa

Situación actual en Europa

- ✓ Las instituciones del Reino Unido y Noruega han sido las principales en adoptar políticas de retención de derechos desde 2022.
- ✓ En varios países europeos se está revisando la base legal y política para establecer políticas institucionales, así como los beneficios que podrían aportar. Existe un enfoque en desarrollar el entorno normativo nacional y la legislación, a menudo acompañado de iniciativas de concienciación.
- ✓ Las iniciativas colaborativas pueden promover la retención de derechos y establecer una base común clara, pero aún así permitir una variación considerable en las políticas a nivel institucional. La colaboración N8 en el Reino Unido lo demuestra, al igual que los enfoques interinstitucionales facilitados por la Red de Bibliotecas Universitarias de Finlandia (FUN) y las Universidades de los Países Bajos.

Ejemplos de políticas institucionales

	Universidad de York		
Título de la política	Política de publicaciones de investigación y acceso abierto	Política de publicaciones de investigación y derechos de autor	Principios de acceso abierto a publicaciones académicas
Mandato o guía	Mandato	Mandato	Mandato
Contenido cubierto	Todos los artículos académicos (incluidos artículos de investigación originales, artículos de revisión y artículos publicados en actas de congresos)	Artículos de revistas (se recomienda para todos los resultados académicos)	Artículos de revistas (se recomienda para todos los resultados académicos)
Autores cubiertos	Investigadores y personal	Personal académico	Empleados y estudiantes
Inclusión automática o voluntaria	Inclusión automática (opt out)	Inclusión automática (opt out)	Inclusión automática (opt out)
Proceso de participación/aprobación	El contrato laboral requiere la cesión de una licencia no exclusiva a la institución	El contrato laboral requiere la cesión de una licencia no exclusiva a la institución	La Universidad recibe permiso para hacer disponibles sus trabajos académicos. El rector tiene la responsabilidad legal de interpretar esta política y resolver disputas
Comunicación formal con los editores	Carta de la institución notificando a las editoriales sobre la licencia previa, respaldadas por otras instituciones del consorcio N8	Carta de la institución notificando a las editoriales sobre la licencia previa.	La política en sí misma proporciona la notificación a las editoriales
Tipo de artículo	AAM	VoR o AAM	VoR o AAM
Mecanismos especificados	Repositorio digital de acceso abierto	Repositorio institucional	Repositorio institucional
Licencia aplicada	CC BY	CC BY	Licencia Creative Commons

Declaración del Consorcio N8 sobre retención de derechos

Ejemplo de alianzas para acelerar el progreso

Universidades de Durham, Lancaster, Leeds, Liverpool, Manchester, Newcastle, Sheffield y York

El *N8 Research Partnership* representa a las universidades intensivas en investigación del norte de Inglaterra. El 12% de todos los académicos del Reino Unido trabajan en universidades del N8, y casi 200.000 estudiantes están matriculados en ellas. El N8 es uno de los consorcios académicos regionales más fuertes del Reino Unido y considera que es el momento adecuado para hacer una declaración coordinada sobre los derechos de sus académicos sobre su investigación.

N8 Research Partnership – Statement on Rights Retention

Universities of Durham, Lancaster, Leeds, Liverpool, Manchester, Newcastle, Sheffield, York

The N8 Research Partnership represents the research-intensive universities of the North of England. 12% of all UK academics work at N8 universities as well as almost 200,000 students. The N8 is one of the strongest regional academic consortia in the UK and believes the time is now right to make a coordinated statement on the rights held by our academics over their research.

- *The world is changing fast.* In April 2022, the UKRI made it mandatory for all research published in journals to be made immediately available. This can be via fully OA or transformative Gold journals' APC charges or journals released on a transitional Read & Publish deal without APC charges. It can also be via depositing the author accepted manuscript and making it openly available without embargo.
- *Researchers need to retain their rights.* In order to achieve this third route to open access researchers need to be able to apply a CC BY licence and place their accepted manuscript in an institutional or other preferred repository. This must now be done without embargo granted to any publisher.
- *Some publishers are no longer compliant.* A number of publishers do not accept that a researcher's original rights should be retained by them. Practically speaking this means that publishers may not accept manuscripts where an application has been made for a CC BY licence and the researcher has clearly stated that they own their research.
- *Rights Retention is only mandatory for certain publishers but recommended for all.* Each N8 university will have its own position which may supersede the publisher's requirements, but ultimately if a researcher is able to publish via an APC to a Gold journal or in a journal covered by a Read & Publish deal then researchers do not need to assert their rights. However, it is strongly recommended that researchers do not by default transfer intellectual property rights to publishers and do use a Rights Retention statement as standard practice.
- *The N8 Statement on Rights Retention supports our researchers.* In coordinating the N8 universities' position on rights retention we seek to support all our academics if they find themselves caught between funder's and publisher's policies. Each N8 university will have its own policy but this statement aims to support all our researchers in retaining their rights.
- *It is funders, not publishers who stipulate regulations for grant awards.* Similarly it is universities, not publishers who provide the environment which allows research to take place.
- *The N8 fully supports the shift to open access.* It has never been more important for the world to have access to research and the N8 Research Consortium believes that asserting Rights Retention at an individual or research group level can benefit wider society.

The N8 is working through its PVC's for Research, Research Offices, Legal Departments and Libraries to support our researchers not only in research activity but in global open access to that knowledge.

Un ejemplo de política de RD

UiT The Arctic University of Norway

For employees and students wishing to publish in academic publication channels that have subscription-based access, UiT's infrastructure for self-archiving (Green OA) shall ensure Open Access to the academic literature.

UiT's Rights Retention Strategy

UiT is introducing a Rights Retention Strategy to facilitate that all academic literature from UiT, not just that with external funding, is made available with Green OA.

As of 1 January 2022, the following applies: Irrespective of the publication channel, full-text versions of research articles written by employees and students at UiT must be uploaded (deposited) continuously in the national register (currently called Cristin).

- If a Gold OA channel has been used, the publisher's PDF (the published version, Version of Record) must be uploaded.
- If a closed subscription-based channel has been used that does not allow self-archiving of the publisher's PDF, the latest peer-reviewed manuscript version (the author's accepted manuscript, "postprint") must be uploaded.

The requirement about uploading full-text versions applies to peer-reviewed articles in journals and anthologies. However, UiT also encourages authors to upload other genres of academic literature, including books (monographs), popular science articles, newspaper articles and other research-based dissemination activities. This will not have retrospective effect and applies to all articles published on or after 1 January 2022. In the long term, the proportion of deposited and accessible articles may be of significance for UiT's allocation of results-based budgets to the faculties.

All full-text versions uploaded will be made openly available in the institution's repository (currently called Munin). Authors wishing to reserve themselves against the full-text version being made available in Munin may apply for an exemption. Such applications shall be sent using a separate solution via UiT's website.

By failing to apply for an exemption from the rule concerning Open Access, UiT's employees and students give the institution permission to make full-text versions available in the open research archive (currently called Munin) under a Creative Commons license, in line with prevailing international practice within Green OA infrastructure.²

UiT wishes to point out to publishers of academic literature that the institution's employees and students hereby give UiT permission to make their academic works available online under a Creative Commons license, provided that the individual right to request an exception is not exercised.

The Rector has the legal responsibility for interpreting this policy, resolving disputes about its interpretation and ensuring the processing of applications for exemptions from the rule concerning open access.

UiT (Universidad de Tromsø) ha introducido una estrategia de retención de derechos para garantizar que toda la literatura académica, especialmente de investigadores sin financiación para APCs, esté disponible mediante acceso abierto verde.

Un ejemplo de política de RD

Research Publications & Copyright Policy

1. The University of Edinburgh confirms the current practice that members of staff own the copyright to their scholarly works.
2. Upon acceptance of publication each staff member with a responsibility for research agrees to grant the University of Edinburgh a non-exclusive, irrevocable, worldwide licence to make manuscripts of their scholarly articles publicly available under the terms of a Creative Commons Attribution (CC BY) licence, or a more permissive licence.
3. After granting the licence each staff member with a responsibility for research will provide an electronic copy of the accepted manuscript (AM) of each article at no charge to the appropriate representative of the University of Edinburgh in an appropriate electronic format (such as PDF).
4. The University of Edinburgh will deposit the AM in a digital repository, with article metadata usually available immediately upon deposit and the AM being made accessible to the public on the date of first online publication (or the conference end date for conference proceedings) under a Creative Commons Attribution (CC BY) licence.
5. This policy applies to all scholarly articles, including conference proceedings, authored or co-authored while the person is a staff member of The University of Edinburgh, which includes any third party content where rights in that content have been secured. Any articles submitted, or accepted, for publication before the adoption of this policy are exempt.

La Universidad de Edimburgo confirma que los miembros del personal poseen los derechos de autor de sus trabajos académicos.

Eslovenia - Un ejemplo RD desde un enfoque legal

DECRETO sobre la implementación del trabajo de investigación científica conforme a los principios de Ciencia abierta, Mayo de 2023

IV. MANAGEMENT OF COPYRIGHT IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLES OF OPEN SCIENCE

Article 6

(Copyright management of scientific publications)

(1) Copyright in scientific publications may only be transferred to third parties on a non-exclusive basis by the authors of the scientific publications or by their employers where the rights are transferred to them.

(2) The authors of scientific publications or their employers, where copyright is transferred to them by law, shall publish scientific publications under an open licence that allows anyone to freely use, modify and share the scientific publication in accordance with the principles of scientific research ethics (e.g. a Creative Commons Attribution (CC BY) licence and Attribution-ShareAlike (CC BY-SA) licence or equivalent).

(3) Funders shall include the requirements referred to in paragraphs one and two of this Article in calls and contracts for the co-funding of scientific research activities.

(4) Monographs and scientific publications of comparable length, if peer-reviewed or if third parties hold any rights in them, may be published under a licence that restricts further commercial use or adaptation of the work (e.g. the Creative Commons Attribution-NonCommercial (CC BY-NC) licence, which restricts further commercial use, and the Creative Commons Attribution NoDerivatives (CC BY-ND) licence, which prohibits derivatives, or their equivalents).

(5) Metadata on research publications shall be made public. If copyright, rights related to copyright or other rights of the author arise in the metadata of research publications under the law governing copyright and related rights, the metadata shall be made available under a licence whereby the authors waive their copyright, related rights and other rights as authors to the fullest extent permitted by law (e.g. the Creative Commons Public Domain Dedication (CC0) licence, or, where this is not possible, under the Creative Commons Attribution (CC BY) licence).

Los derechos de autor sobre publicaciones científicas solo pueden transferirse a terceros de forma no exclusiva, ya sea por parte de los autores o de sus empleadores si estos han recibido los derechos.

Próximo paso: implementación de la política institucional de retención de derechos

Recursos sobre retención de derechos

- KR21 – Documento de posición sobre retención de derechos
<https://www.knowledgerights21.org/wp-content/uploads/KR21-Rights-Retention-Position-Paper-September-2024.pdf>
- Campaña RetainYourRights
<https://www.knowledgerights21.org/retainyourrights/>
- Asistente de retención de derechos
https://sparceurope.org/?page_id=11364&preview=true
- SPARC Europe. Página del Proyecto Retain
<https://sparceurope.org/what-we-do/open-access/copyright/project-retain/>
- Políticas universitarias de retención de derechos en acceso abierto
https://oad.simmons.edu/oadwiki/University_rights-retention_OA_policies

Gracias

SPARC Europe

<https://sparceurope.org/>

PROYECTO RETAIN

<https://sparceurope.org/what-we-do/open-access/copyright/project-retain/>